

Kamu ve Özel Sektördeki Öğretmenlerin Yaşam Kaliteleri Üzerinde Mezun Oldukları Okulların Rolü

The Role of the Schools They Graduated from on the Quality of Life of Teachers in the Public and Private Sectors

Yusuf Yalçınkaya¹ Volkan Olcaytu² Mehmet Kalaycı³ Serdar Altunkanat⁴ Yasemin Çetin⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0001-5937-5582, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-4100-1042, Mersin, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-9520-2296, Mersin, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008,-1310-3099, Mersin, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0003-4688-8618, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, öğretmenlerin mezun oldukları okulların, tüketici davranışları ve yaşam kaliteleri üzerindeki etkilerini inceleyerek kamu ve özel sektörde görev yapan öğretmenler arasındaki farkları anlamayı hedeflemektedir. Küresel düzeyde üretimin artışı, toplumsal değerlerin maddileşmesi ve tüketim kültürünün yayılması, günümüzde tüketimi yaşamın odak noktasına taşımıştır. Bu bağlamda, tüketici davranışları, bireylerin ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanma kararlarını içeren faaliyetleri içerir. Yaşam standardı ise bireylerin satın aldığı ürünlerin yanı sıra topluca tüketilen mal ve hizmetleri de içerir, bunlar arasında kamusal tesisler ve devletin sağladığı hizmetler de yer almaktadır.

Bu betimsel çalışma, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, katılımcılara uygulanan anketlerle toplanmış ve analiz edilmiştir. Mersin İli Erdemli İlçesinde görev yapan kamu ve özel sektörde çalışan öğretmenler evreni oluştururken, örneklem 96 öğretmenden seçilmiştir. Örneklem, 2/1 oranında seçilen 64 kamu sektörü ve 32 özel sektörde görev yapan öğretmenden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Harcama, Yaşam kalitesi, Tüketici davranışı

ABSTRACT

This study aims to understand the differences between teachers working in the public and private sectors by examining the effects of the schools teachers graduated from on their consumer behavior and quality of life. The increase in production at the global level, the materialization of social values and the spread of consumer culture have brought consumption to the focal point of life today. In this context, consumer behavior includes activities that involve individuals' decisions to purchase and use economic products and services. The standard of living includes goods and services consumed collectively, as well as products purchased by individuals, including public facilities and services provided by the state.

This descriptive study was conducted using the survey model. Data were collected and analyzed through surveys administered to participants. While teachers working in the public and private sectors working in Erdemli District of Mersin Province constitute the universe, the sample was selected from 96 teachers. The sample consists of 64 teachers working in the public sector and 32 teachers working in the private sector, selected in a ratio of 2/1.

Keywords: Spending, Life quality, Consumer behavior

GİRİŞ

Tüketici davranışları, bireylerin hangi mal ve hizmetleri satın alacakları, kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alacakları ve satın alınıp alınmayacağına dair kararları içeren bir süreçtir. Tüketici davranışı, bireylerin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanma kararları ile ilgili faaliyetleri olarak tanımlanabilir (Kırhan, 2023). Yaşam standardı kavramı, bireylerin satın aldığı ürünlerin yanı sıra, topluca tüketilen mal ve hizmetleri de içeren kamu tesisleri ve devletin sağladığı hizmetler gibi unsurları kapsar. Bu tanımla, yaşam standardı, bireyin doğrudan denetimi altında olmayan kamu hizmetleri ile çevresinin niteliği gibi refah etkisi uyandıran mal ve hizmetleri içermektedir (Sen ve Hawthorn, 1988; Steckel, 1995). Bu nedenle, yaşam standardı, kişisel ekonomik refahın yanı sıra harcanabilir gelire karıştırılmamalıdır. Bazı sosyologlara göre, bir kişinin yaşam standardı kendisiyle

Citation: Yalçınkaya, Y., Olcaytu, V., Kalaycı, M., Altunkanat, S. & Çetin, Y. (2024), "Kamu ve Özel Sektördeki Öğretmenlerin Yaşam Kaliteleri Üzerinde Mezun Oldukları Okulların Rolü", International QMX Journal, 3(2), 593-604. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

aynı gelir düzeyindeki diğer bireylerin tüketim alışkanlıklarının etkisi altındadır ve bu nedenle gelir düzeyi değiştikçe bireyin yaşam standardının da değişmesi beklenmektedir (Perry, 2002; Salmond ve diğ., 2006; Breheny ve diğ., 2013).

Bir grup insanın, örneğin bir ülkenin nüfusunun yaşam standardını değerlendirirken, gerçek tüketim standartlarının ortalama değeri ile bu ortalamanın içindeki varyasyonun dikkate alınması önemlidir. Çünkü ortalama yaşam standardı zaman içinde artsa bile, zenginler daha da zenginleşirken, yoksullar daha da yoksullaşıyorsa, o topluluğun yaşam standardının genel olarak yükseldiğinden bahsedilemez. Bu nedenle en zenginle en yoksul gruplar arasındaki uçurumun büyük olduğu ülkelerde yaşam standardını karşılaştırmak daha zordur. Gelişmiş ülkelerle daha az gelişmiş ülkeler arasındaki yaşam standardı farkları, sosyalist veya kapitalist olsun, gelişmiş ülkeler arasındaki farklardan daha belirgindir (Yılmaz, & Yılmaz, 2017).

Genel sorunların ötesinde, yaşam standardının hangi nicel göstergelerle belirleneceği konusunda farklı ölçütler öne sürülebilir. Gelir dışındaki faktörler arasında protein gibi belirli besinlerin tüketimi, ortalama ömür süresi ve güvenli su kaynaklarına erişim gibi temel ihtiyaçlar düzeyi sayılabilir. Güvenilir bir nüfus sayımı dahi yapamayan yoksul ülkelerin varlığı göz önüne alındığında, çeşitli ulusları ve bölgeleri karşılaştırırken bu göstergelerin kullanılması yanıltıcı olabilir (Sen ve Hawthorn, 1988; Steckel, 1995).

Yaşam koşulları düzeldikçe kusursuza ulaşma ve mükemmeli yakalama arzusu, insan varoluşunun kökeninden bu yana var olan bir dürtüdür. Kalite kavramı, antik çağlardan günümüze kadar sürekli evrim geçiren ve zihinleri meşgul eden bir kavramdır. Yaşam kalitesi kavramı ilk kez Thorndike (1939) tarafından "sosyal çevrenin bireyde yansıyan tepkisi" şeklinde tanımlanmıştır. Burada temel olarak sunulan "iyi bir sosyal çevre (bu daha çok ekonomik anlamdadır) bireysel kalite algılarının da iyi olması sonucunu doğurur" fikridir (Bilgin, N. & Ergenç, A. 1984). Günlük yaşantımızda politik ve ekonomik söylemlerde, gazetelerde ve televizyonlarda sıkça karşılaştığımız yaşam kalitesi kavramı; ekonomik krizlerden çevre kirliliğine, kentsel yaşamın sorunlarından sağlık ve eğitime kadar pek çok konu ile ilişkilidir. Ülkelerin 21. yüzyıldaki gelişmişlikleri artık askeri ve ekonomik güçle değil, "yaşam kalitesi" ile belirlenmektedir (Chubon, R. 1986).

Günümüzde sağlık, bireyin çevresiyle bir bütün olarak, mevcut zorluklarla başa çıkabilme sınırlılıkları içinde en üst düzeyde sağlıklı olması, üretkenliği ve yaşam kalitesi ile ele alınmaktadır. Genel olarak yaşam kalitesi ve iyilik hali bir derece olarak tanımlanırken, sağlığa bağlı yaşam kalitesi kişinin sağlık durumunu göstermekten daha geniş bir perspektifi ifade etmektedir (Christensen, vd. 1983). Sağlığa bağlı yaşam kalitesi, "bir hastalık veya tedavi ile ilişkili olan fiziksel, duygusal ve sosyal unsurları içeren çok boyutlu bir kavram" olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün geniş tanımı ise; "Her insanın yaşamında maddesel, fiziksel, sosyal, duygusal, ruhsal sağlığını içeren, yani insanın yaşam gerçekliğinin etrafında dönen bir anlamı ifade etmektedir (Holmes, 1989). Literatürde yaşam kalitesi ölçümleri, sağlık araştırmaları, yaşam kalitesi kavramının küresel olarak ifadesi ve toplam insan deneyimi etrafında dönmektedir. Ancak uygulamada, yaşam kalitesi ölçümlerinin genellikle patolojik etkilerin ölçümüne ve bireylerin sağlıkla ilgili davranışları ve psikolojik durumlarına odaklandığı görülmektedir (Dorothy, 1980).

"Yaşam kalitesi"nin çok yönlü bir kavram olması, sürekli gelişme ve değişim göstermesi, bireyden bireye değişebilmesi, bireyin zevk aldığı unsurları, ne olmak ve nasıl yaşamak istediğini ifade etmesi, sosyal, psikolojik, ekonomik ve kültürel faktörlerden etkilenmesi nedeniyle tanımlanması zor bir kavramdır (Hali, & Weaver 1985). Son yıllarda kabul gören yaşam kalitesi tanımı ise; hastanın var olan fonksiyon düzeyine karşın ne algıladığının değerlendirilmesi ve bunlardan aldığı doyum şeklinde belirtilmektedir. Bu alandaki bir çok uzman, yaşam kalitesini çok boyutlu bir yapı olarak anlamıştır (Moles, & Bilgin, 1984).

Yaşam kalitesi, bireylerin kültür ve değer sistemi içinde kendi durumlarını algılayış biçimleri ile ifade edilebileceği gibi, duyulan hoşnutluk ve mutluluğun bir yansıması olarak da tanımlanabilir. Bu bağlamda, yaşam kalitesini etkileyen faktörler arasında bir öncelik veya önem hiyerarşisi belirlenebilir (Holmes, 1989). Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi teorisi, bu konuda bize yol göstermektedir.

Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi teorisine göre, insanların farklı zamanlarda farklı ihtiyaçlarını önceliklendirdiğini ve bu ihtiyaçların 1'den 5'e doğru bir sıralama gösterdiğini savunmaktadır:

Fiziksel gereksinimler (yiyecek, su, barınma...)

Güvenlik gereksinimi (emniyet, korunma, sağlık...)

Sosyal gereksinimler (bir topluluğa ait olma hissi, sevgi...)

Saygı görme gereksinimi (toplumda sayılma, sosyal statü...)

Kişisel ilgileri/fikirleri/idealleri ortaya koyma gereksinimi (kendini geliştirme, kişisel yaşamı zenginleştirme, kişisel hedefleri gerçekleştirme...)

Teoriye göre, bireyler en önemli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır ve bir düzeydeki ihtiyaçları karşılandığında sıradaki düzeye yönelir. Bu durum, temel ihtiyaçları karşılanamayan toplulukların etik kaygıları ikinci plana atarak kolayca kandırılabilmesi ve etik dışı işlere yönlendirilebileceği anlamına gelir (Yelkikalan, vd. 2020).

Maslow'un teorisi, toplumun hayat kalitesini artırmak için öncelik verilmesi gereken alanlar konusunda rehberlik sağlar. Temel hedef, toplumun çoğunluğunu 5. düzeye taşıyabilmek ve bu düzeyde mutlu edebilmektir.

The Economist Intelligence Unit tarafından hazırlanan 2005 yılına ait yaşam kalitesi endeksinde, ülkelerdeki bireylerin yaşamlarını etkileyebilecek çeşitli faktörler dikkate alınmıştır. Bu faktörler şunlardır:

1. Sağlık: Ortalama yaşam süresi
2. Aile Hayatı: Boşanma oranları
3. Toplumsal Yaşam
4. Ekonomik Durum: Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla
5. Siyasi Düzen ve Güvenlik
6. İklim ve Coğrafya
7. İş Güvenliği: İşsizlik oranları
8. Siyasi Özgürlükler
9. Cinsel Eşitlik

Ülkeler arasında yaşam kalitesi sıralamasında Türkiye, bu endekste 50. sırada yer almıştır. Yaşam kalitesinin önemi birçok yazıda vurgulanmış olmakla birlikte, tanımı konusunda farklı yorumlar bulunmaktadır. Yaşam kalitesi tanımının hayatın birçok boyutunu içermesi gerektiği konusunda genel bir fikir birliği olmasına rağmen, hangi boyutların içermesi gerektiği hala tartışmalı bir konudur. Patrick ve Erichson (1993), yaşam kalitesini ölüm ve yaşam süresi, yetersizlik, fonksiyonel durum (sosyal, psikolojik veya fiziksel), sağlık persepsiyonu ve sosyal-kültürel dezavantajları içeren bir temel kavram olarak tanımlamışlardır. Hoernquist ise yaşam kalitesini fiziksel, psikolojik, sosyal aktivite, maddi ve yapısal alanda tatminiyet ihtiyacının derecesi olarak tanımlamıştır (De Haes, 1984). Campbell ise yaşam kalitesinin, "birçok kişinin konuştuğu ancak kimsenin tam olarak ne yapacağını bilemediği" bir durum olduğunu vurgulamaktadır (De Haes, 1984)

Bir eğitim sisteminin en kritik unsuru öğretmendir, çünkü etkili ve nitelikli bir eğitim sürecini başarılı kılan temel unsur nitelikli öğretmendir. Bu bağlamda, "Bir okul, içindeki öğretmenler kadar etkilidir" ifadesi kullanılabilir (Kavcar, 2002). Bilindiği gibi, etkili bir öğretmenin sahip olması gereken iki temel özellik bulunmaktadır: Mesleki özellikler ve kişisel özellikler. Mesleki özellikler genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisini içerir. Kişisel özellikler ise bireyin mesleğe uygunluğu, öğretmenlik mesleğinde gereken örnek olma ve model olma niteliklerini içermektedir. Öğretmen yetiştirmekle ilgili olarak, bu iki temel sorun sürekli olarak gündemdeki yerini korumaktadır.

Bu sorunlardan biri nitelik sorunu, diğeri ise nicelik sorunu, yani yeterli sayıda öğretmen sorunudur. Cumhuriyet döneminden günümüze öğretmen yetiştiren başlıca kaynaklar şunlardır: a) Eğitim enstitüleri b) Yüksek öğretmen okulları c) Eğitim Fakülteleri d) Fen Edebiyat Fakülteleri e) Diğer Fakülteler. Cumhuriyet döneminde ortaokul dal öğretmenini yetiştirmek amacıyla, en büyük görevin

eğitim enstitülerine düştüğü görülmektedir. 1940'larda çeşitli dallarda ortaya çıkan ortaokul öğretmen açığını kapatmak için, öğretmen yetiştiren kurumların sayısını artırma kararı alındı. Eğitim enstitülerinin bölüm sistemlerinde ve programlarında zaman zaman önemli değişikliklere gidildi. Bu okulların sayısı 1965'ten sonra politik kaygıların etkisiyle hızla arttı. 1978-1979 öğretim yılında alınan bir kararla, eğitim enstitülerinin adları "Yüksek Öğretmen Okulu" olarak değiştirildi. Bu kurumlar, 20 Temmuz 1982'de "Eğitim Fakültesi" adıyla üniversitelere bağlandı.

Yaşam Kalitesi

Maslow'un teorisi, yaşam kalitesini değerlendirirken insan yaşamının her aşamasında karşılanması gereken temel ihtiyaçları sıralarken, bu ihtiyaçların nicelik kadar niteliğinin de önemli olduğunu vurgular. Örneğin, yaşam süresinin uzunluğundan çok kalitesi, gelir düzeyinden ziyade kişinin tatmin olup olmaması gibi konulara odaklanmaktadır (Aydiner, B. A., & Paçacıoğlu, B. 2016). Kalite, bir bilinçlenme sürecidir ve tüm yaşam alanlarında ulaşılmak istenen mükemmellik düzeyi olmalıdır (Aksungur, 2009; Torlak ve Yavuzçehre, 2008).

Günümüzde yaşam kalitesine dair tüm bilimler açısından kabul görecektek tek bir tanım bulunmamakla birlikte (Bilir vd., 2005), ortak nokta insan faktörü ve onun öznel değerlendirme sistemidir. Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini "kişinin kendi amaçlarına, beklentilerine, standartlarına ve çıkarlarına göre bir kültür ve değer sisteminde kendi yaşamını algılaması" olarak tanımlamıştır. Burada önemli olan, yaşam kalitesi hedeflerinin dışarıdan empoze edilmemesi, kişinin yaşamını tamamen kendi değerlendirmesi ve bu değerlendirmenin sürdürülebilir olmasıdır (Bilir vd., 2005; Top, Özden ve Sevim, 2003).

Yaşam kalitesi ile ilgili tanımlamalar genellikle "kişinin yaşamı ile ilgili sübjektif algısı" etrafında dönse de, yaşam kalitesi objektif ve sübjektif olmak üzere iki açıdan incelenmektedir (Aydiner Boylu, 2007). Objektif göstergeler gelir, eğitim, meslek, sağlık, yaşanılan konutun durumu gibi faktörlerdir; kişinin bu imkanlardan duyduğu tatmin/doyum ise yaşam kalitesinin sübjektif göstergeleridir (Torlak ve Yavuzçehre, 2008; Malkina Pykh, 2001; Veenhoven, 1996).

Objektif göstergelerin veya sübjektif göstergelerin daha önemli olduğu konusunda farklı görüşler bulunsa da (Kaya, İpekçi Çetin ve Kuruüzüm, 2011; Aksungur, 2009), evrensel bir sistem veya standart olmadığı kabul edilmektedir (Demirkaya, 2010). Ancak, yapılan çalışmalara dayanarak yaşam kalitesi göstergeleri; cinsiyet, yaş, medeni durum, sosyal destek, yaşanılan konut ve özellikleri, sağlık, eğitim, gelir, iş yaşamı, boş zaman aktiviteleri gibi faktörler üzerinden sınıflandırılabilir (Özmete, 2010; Torlak ve Yavuzçehre, 2008; Tüzün ve Eker, 2003; Gössweiner, Pfeiffer ve Richter, 2001).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın temel amacı, Mersin İli Erdemli İlçesinde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler ile kamuda görev yapan meslektaşlarının mezuniyet durumları ile yaşam kalitelerini karşılaştırmaktır. Ayrıca, çalışma kapsamında kamu ve özel sektörde görev yapan öğretmenlerin yaşam standartları ile mezun oldukları okullar arasındaki farklılıkları belirlemek ve bu gruplar arasında anlamlı bir ayırım olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Elde edilecek bilgiler, öğretmenlerin yaşam standartlarını anlamak bakımından önemli bir katkı sağlayacaktır.

YÖNTEM

Bu kısımda, çalışmanın modeli, evreni, örnekleme, veri toplama araçları ve verilerin analiziyle ilgili detaylar sunulacaktır.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen bir betimsel çalışmadır. Araştırmanın yöntem ve teknikleri dersinde hazırlanan ortak anket aracılığıyla, Mersin'in Erdemli ilçesindeki kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere uygulanan anketle elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu çalışma, anket uygulanan öğretmenlerin görüş ve verilerini temel alarak yapılmış olup, bu nedenle betimsel bir çalışma niteliği taşımaktadır.

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın evrenini Mersin İli Erdemli İlçe merkezinde görev yapan kamu ve özel okullardaki öğretmenler oluşturmaktadır. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, özel öğretim kurumlarında görev yapan 186 öğretmenle kamu okullarında görev yapan 1789 öğretmen bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini, araştırma yöntem ve teknikleri dersi yüksek lisans grubundaki toplam 32 anketör tarafından belirlenmiş olup, 2 kamu ve 1 özel okul olacak şekilde 96 öğretmenden oluşmaktadır. Anket uygulanan öğretmenler, anketörler tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmiş ve yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Toplamda 96 ankete başvurulmuş, ancak 6 anketin eksik veya hatalı olması nedeniyle bu anketler iptal edilmiş ve geriye kalan 90 anket üzerinden yorumlamalar yapılmıştır.

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması

Bu araştırmada, Erdemli Yüksek Lisans grubu tarafından düzenlenen anket, yedi bölümden ve toplamda 43 sorudan oluşmaktadır. Anketin başlıkları şunlardır: 1. Kişisel Bilgiler, 2. Mesleki Bilgiler, 3. Mülkiyet Bilgileri, 4. Eş Bilgileri, 5. Harcama Bilgileri, 6. Gelir Bilgileri, 7. Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Katılım Durumu. İlk altı bölüm soru-cevap şeklinde tasarlanmıştır; 7. bölümde ise Katılmıyorum (0), Çok az (1), Ara sıra (2), Fazla (3), Çok fazla (4) şeklinde Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır.

Anket, Erdemli Yüksek Lisans grubundan seçilen 32 uygulayıcı tarafından belirlenen iki kamu okulunda çalışan öğretmen ile bir özel okulda görev yapan öğretmene bire bir görüşme yoluyla uygulanmış ve doldurulan anketler beklenmeksizin toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Anketin uygulanması sonrasında elde edilen veriler, SPSS 13,00 paket programına bilgisayar ortamında girilerek değerlendirilmiştir. Verilerin düzenlenmesi ofis programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlilik

Öğretmenlerin, anket maddelerine verdikleri cevaplar alfa güvenirlilik analizine tabi tutulmuştur. SPSS 13 programı ile yapılan testte,

Tablo 1: Cronbach's Alpha

ReliabilityStatistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,763	42

Tablo 1'de görüldüğü gibi, Cronbach's Alpha değeri 0,763 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, anketin güvenirlilik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin verdiği cevaplar, SPSS 13 programı kullanılarak Ki-kare testine (CHI-SQUARE TEST) tabi tutulmuş ve anlamlılık durumu karşılaştırılmıştır. Değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla ki-kare anlamlılık testi kullanılmıştır. Bu test, örneklem grubundaki değerlerin dağılımının hipotezde ileri sürülen ana kitle dağılımı ile uyumlu olup olmadığını ölçer. Sıfır hipotezi belirlenirken verilerin nasıl dağıldığı belirtilir ve beklenen frekans değerleri ile gözlenen frekans değerleri karşılaştırılır. Ki-kare tablosundaki p değeri (Asymp. Sig.) 0,05'ten küçükse anlamlı bir farklılık vardır; büyükse anlamlı bir farklılık yoktur. Bu test, niteliksel olarak belirtilen verilerin analizinde kullanılır.

Ki-kare testi (CHI-SQUARE TEST) aşağıdaki durumlarda kullanılır:

İki ya da daha fazla grup arasında fark olup olmadığının test edildiği durumlarda,

İki değişken arasında bağ olup olmadığının test edildiği durumlarda,

Gruplar arası homojenlik testi yapıldığı durumlarda,

Örneklemden elde edilen dağılımın istenen teorik dağılıma uyup uymadığının test edildiği durumlarda (uyum iyiliği testi).

BULGULAR

Bu bölümde araştırma bulguları ve bulgulara dayalı olarak yapılan yorumlar yer almaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular ve yorumlar araştırmanın alt problemleri esas alınarak yapılmıştır.

Araştırmanın ana problemi:

Kamuda ve Özelde Çalışan Öğretmenlerin Yaşam Standardı ile Mezuniyet Durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Alt problemler ise

1-Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile cinsiyet durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

2-Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

3-Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile öğretmen eşlerinin çalışma durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

4-Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile öğretmenlerin sigara kullanımı arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

5-Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile toplam harcama giderleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?

6-Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile iletişim harcamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 2: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile cinsiyet durumları tablosu

MEZUN OLUNAN FAKÜLTE		CİNSİYET		Toplam
		KADIN	ERKEK	
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Sayı	7	19	26
	Yüzde	26,9%	73,1%	100,0%
EĞİTİM FAKÜLTESİ	Sayı	11	48	59
	Yüzde	18,6%	81,4%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	2	3	5
	Yüzde	40,0%	60,0%	100,0%
TOPLAM	Sayı	20	70	90
	Yüzde	22,2%	77,8%	100,0%

Tablo 2 İncelendiğinde Fen Edebiyat mezunu öğretmenlerin; %26,9'u kadın %73,1 erkek eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin; % 18,6'sı kadın %81,4'ü erkek, diğer fakülte mezunlarının % 40'ı kadın % 60'ı erkek olduğu görülmekte.

Mezun olunan okul ve cinsiyet değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 1,684 df değeri 2 Asymp. Sig. değeri 0,431 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun cinsiyetle bir ilişkisi yoktur.

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 2 incelendiğinde Fen Edebiyat Fakültesi mezunu öğretmenlerin; %23,1'i bekar %76,9'u evli, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin; % 15,3'ünün bekar %84,7'sinin evli, diğer fakülte mezunlarının % 20'sinin bekar %80'inin evli olduğu görülmektedir.

Mezun olunan okul ile medeni durum değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 0,773df değeri 2 Asymp. Sig. değeri 0,679 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Öğretmenlerin mezun oldukları okul ile medeni durumları arasında bir ilişki yoktur.

Tablo 3: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile medeni durum tablosu

MEZUN OLUNAN FAKÜLTE		MEDENİ DURUM		Toplam
		BEKAR	EVLİ	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	6	20	26
	Yüzde	23,1%	76,9%	100,0%
EĞİTİM	Sayı	9	50	59
	Yüzde	15,3%	84,7%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	1	4	5
	Yüzde	20,0%	80,0%	100,0%
Toplam	Sayı	16	74	90
	Yüzde	17,8%	82,2%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 3 incelendiğinde Fen Edebiyat Fakültesi mezunu öğretmenlerin; %23,1'i bekar %76,9'u evli, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin; % 15,3'ünün bekar %84,7'sinin evli, diğer fakülte mezunlarının % 20'sinin bekar %80'inin evli olduğu görülmektedir.

Mezun olunan okul ile medeni durum değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 0,773df değeri 2 Asymp. Sig. değeri 0,679 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Öğretmenlerin mezun oldukları okul ile medeni durumları arasında bir ilişki yoktur.

Tablo 4: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile eşlerinin çalışma tablosu

MEZUN OLUNAN FAKÜLTE		EŞİ ÇALIŞIYOR MU?		Toplam
		HAYIR	EVET	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	6	14	20
	Yüzde	30,0%	70,0%	100,0%
EĞİTİM	Sayı	13	37	50
	Yüzde	26,0%	74,0%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	3	1	4
	Yüzde	75,0%	25,0%	100,0%
Toplam	Sayı	22	52	74
	Yüzde	29,7%	70,3%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile öğretmen eşlerinin çalışma durumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 4 incelendiğinde fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin eşlerinin % 20'sinin eşi çalışmıyor , % 70'nin eşi çalışıyor, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin eşlerinin % 26'sının eşi çalışmıyor , % 74'nün eşi çalışıyor, diğer fakültesi mezunu öğretmenlerin eşlerinin % 75'nin eşi çalışmıyor , % 25'nin eşi çalışıyor olduğu görülmektedir. Mezun olunan okul ile ve eşin çalışma değişkeni PearsonChi-Square test değeri 4,258 df değeri 2 Asymp. Sig. değeri 0,119 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile eşin çalışma durumu arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun eşin çalışma durumunu etkilemediği söylenebilir.

Tablo 5: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile sigara harcaması tablosu

MEZUNİYET		Sigara grup				Toplam
		1,00	2,00	3,00	4,00	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	22	1	1	2	26
	Yüzde	84,6%	3,8%	3,8%	7,7%	100,0%
EĞİTİM	Sayı	39	7	9	4	59
	Yüzde	66,1%	11,9%	15,3%	6,8%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	4	0	0	1	5
	Yüzde	80,0%	,0%	,0%	20,0%	100,0%
Toplam	Sayı	65	8	10	7	90
	Yüzde	72,2%	8,9%	11,1%	7,8%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile öğretmenlerin sigara kullanımı arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 5 incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin % 84,6'sının hiç sigara harcaması yapmadığı, % 3,8'nin 1-50 TL arasında harcama yaptığı, % 3,8'nin 51-100 TL arasında harcama yaptığı, % 7,7'sinin 101 TL üzerinde harcama yaptığı; Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenlerin % 66,1'sinin hiç sigara harcaması yapmadığı, % 11,9'unun 1-50 TL arasında harcama yaptığı, % 15,3 51-100 TL arasında

harcama yaptığı, % 6,8'inin 101 TL üzerinde harcama yaptığı; diğer bölüm mezunlarının % 80'inin hiç sigara harcaması yapmadığı,% 20'sinin 101 TL üzerinde harcama yaptığı görülmektedir.

Mezun olunan okul ile ve sigara harcaması değişkeni PearsonChi-Square test değeri 6,415 df değeri 6Asymp. Sig. değeri 0,378 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile sigara harcaması durumu arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun sigara harcaması durumunu etkilemediği söylenebilir.

Tablo 6: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile toplam harcama giderleri tablosu

MEZUNİYET		Yapılan Harcamalar					Toplam
		0-1500	1501-2500	2501-3500	3501-4500	4501 +	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	4	12	5	3	2	26
	Yüzde	15,4%	46,2%	19,2%	11,5%	7,7%	100,0%
EGİTİM	Sayı	8	22	14	13	2	59
	Yüzde	13,6%	37,3%	23,7%	22,0%	3,4%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	2	2	1	0	0	5
	Yüzde	40,0%	40,0%	20,0%	,0%	,0%	100,0%
Toplam	Sayı	14	36	20	16	4	90
	Yüzde	15,6%	40,0%	22,2%	17,8%	4,4%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile toplam harcama giderleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?

Tablo 6 incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin % 15,4'ünün 0 ile 1500 TL arasında harcama yaptıkları , % 46,2'sinin 1500 ile 2500 TL arasında harcama yaptıkları, % 19,2'sinin 2500 ile 3500 TL arasında harcama yaptıkları,% 11,5'inin 3500 ile 4500 TL arasında harcama yaptıkları,% 7,7'sinin 4500 TL'nin üzerinde harcama yaptığı, Eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin % 13,6'sının 0 ile 1500 TL arasında harcama yaptıkları , % 37,3'ünün 1500 ile 2500 TL arasında harcama yaptıkları, % 27,9'unun 2500 ile 3500 TL arasında harcama yaptıkları,% 22'sinin 3500 ile 4500 TL arasında harcama yaptıkları,% 3,4'ünün 4500 TL'nin üzerinde harcama yaptığı, diğer fakülte mezunu öğretmenlerin % 40'mın 0 ile 1500 TL arasında harcama yaptıkları, % 40'mın 1500 ile 2500 TL arasında harcama yaptıkları,% 20'sinin 2500 ile 3500 TL arasında harcama yaptıkları görülmektedir.

Mezun olunan okul ile ve yapılan harcamalar değişkeni PearsonChi-Square test değeri 5,649df değeri 8 Asymp. Sig. değeri 0,686 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile yapılan toplam harcamalar arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun yaptıkları harcamaları etkilemediği söylenebilir.

Tablo 7: Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile iletişim harcaması tablosu

MEZUNİYET		İletişim Harcamaları			Toplam
		1,00	2,00	3,00	
FEN-EDEBİYAT	Sayı	9	4	13	26
	Yüzde	34,6%	15,4%	50,0%	100,0%
EGİTİM	Sayı	8	17	34	59
	Yüzde	13,6%	28,8%	57,6%	100,0%
DİĞERLERİ	Sayı	3	0	2	5
	Yüzde	60,0%	,0%	40,0%	100,0%
Toplam	Sayı	20	21	49	90
	Yüzde	22,2%	23,3%	54,4%	100,0%

Öğretmenlerin Mezun oldukları okullar ile iletişim harcamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Tablo 7 incelendiğinde Fen edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin % 34,6'sının 0 ile 45 TL arasında iletişim harcaması yaptıkları , % 15,4'ünün 46 ile 75 TL arasında iletişim harcaması yaptıkları, % 50'sinin 75 TL üzerinde iletişim harcaması arasında yaptıkları, Eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin% 13,6'sının0 ile 45 TL arasında iletişim harcaması yaptıkları, %28,8'inin 46 ile 75 TL arasında iletişim harcaması yaptıkları, % 57,6'sının 75 TL üzerinde iletişim arasında harcama yaptıkları, diğer fakülte mezunu öğretmenlerin% 60'mın0 ile 45 TL arasında iletişim harcaması yaptıkları, % 40'nın 75 TL üzerinde iletişim arasında harcama yaptıkları görülmektedir.

Mezun olunan okul ile ve yapılan iletişim harcamaları değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 10,026 df değeri 4Asymp. Sig. değeri 0,4 olduğundan değişkenleri birbirinden bir birinden bağımsızdır. Mezun

olunan okul ile yapılan iletişim harcamaları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun olduğu okulların iletişim harcamalarını etkilemediği söylenebilir.

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER

1-Tablo 2 İncelendiğinde mezun olunan okul cinsiyet değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri 1,684 df değeri 2 Asymp. Sig. değeri 0,431 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Öğretmenlerin mezun oldukları okulların cinsiyetle bir ilişkisi yoktur. Cinsiyetin öğretmenlikte okul seçimini etkilemediği söylenebilir.

2-Tablo 3 incelendiğinde mezun olunan okul ile medeni durum değişkeni Pearson Chi-Squaretest değeri 0,773 df değeri 2 Asymp. Sig. değeri 0,679 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Öğretmenlerin mezun oldukları okul ile medeni durumları arasında bir ilişki yoktur. Evli ya da bekar olmanın mezun olunan okulla bir ilişkisi olmadığı söylenebilir.

3-Tablo 4 incelendiğinde mezun olunan okul ile eşin çalışma değişkeni PearsonChi-Square test değeri 4,258 df değeri 2 Asymp. Sig. değeri 0,119 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile eşin çalışma durumu arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun eşin çalışma durumunu etkilemediği söylenebilir.

4-Tablo 5 incelendiğinde mezun olunan okul ile sigara harcaması değişkeni PearsonChi-Square test değeri 6,415 df değeri 6Asymp. Sig. değeri 0,378 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile sigara harcaması durumu arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun sigara kullanma alışkanlığını etkilemediği söylenebilir.

6-Tablo 6 incelendiğinde mezun olunan okul ile yapılan harcamalar değişkeni PearsonChi-Square test değeri 5,649df değeri 8 Asymp. Sig. değeri 0,686 olduğundan değişkenleri bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile yapılan harcamalar arasında ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun oldukları okulun yaptıkları harcamaları etkilemediği söylenebilir.

7-Tablo 7 incelendiğinde mezun olunan okul ile ve yapılan iletişim harcamaları değişkeni PearsonChi-Squaretest değeri10,026 df değeri 4Asymp. Sig. değeri 0,4 olduğundan değişkenleri birbirinden bir birinden bağımsızdır. Mezun olunan okul ile yapılan iletişim harcamaları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin mezun olduğu okulların iletişim harcamalarını etkilemediği söylenebilir.

Araştırma sonuçlarına dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur:

- ✓ Cinsiyetin öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile ilgili bir ilişkisi yoktur. Ancak Erdemli' de çalışan öğretmenlerin %79'unun erkek %21'inin kadın olduğu tespit edilmiştir. Erdemli' de kadın öğretmen oranının artırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
- ✓ Öğretmenlerin mezun oldukları okulların medeni durumlarını etkilemediği görülmektedir. Ancak öğretmenlerin evlilik yapma eğiliminde oldukları görülmektedir.
- ✓ Öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile eşin çalışma durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Ancak fen edebiyat ve eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin eşlerinin daha çok çalışma eğiliminde oldukları görülmektedir.
- ✓ Öğretmenlerin sigara kullanımının mezun olunan fakültelerle bir ilişkisi tespit edilememiştir. Öğretmenlerin %28'inin sigara kullandığı bu oranın yüksek olduğu düşünülmektedir. Sigara içme yaşının her geçen gün düştüğü ülkemizde eğitim liderleri olan öğretmenlerin üçte birinin sigara kullanması sigara ile mücadeleye büyük oranda etkilemektedir. Çünkü öğrencilerin rol modellerinden birisi de öğretmenlerdir. Öğretmelerdeki sigara bağımlılığının bitirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere yönelik bir strateji belirleyip sigara kullanım oranı aşağılara çekmesi gerekmektedir.
- ✓ Bu bulgular ışığında, öğretmenlerin mezun oldukları okullar ile yapılan harcamalar veya iletişim harcamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum, öğretmenlerin mezuniyetleri ile bu harcamalar arasında doğrudan bir etkileşim olmadığını göstermektedir. Ancak, öğretmenlerin yaşam kalitelerini artırmak için daha detaylı ve geniş kapsamlı bir araştırma yapılması ve farklı faktörlerin de dikkate alınması önemli olacaktır. Bu kapsamda, öğretmenlerin maddi ve

sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik destekleyici politikaların geliştirilmesi ve bu alanda yapılacak çalışmalara odaklanılması önerilebilir.

Yazar Katkı Oranı Beyanı

Tüm araştırmacılar makalenin başından sonuna kadar eşit bir şekilde katkı sunmuştur.

Yazar Çatışma Beyanı

Bu çalışmada yazarlar aralarında herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedirler.

KAYNAKÇA

Aghaei, A., Khayyamnekouei, Z. ve Yousefy, A. (2013). "General Health Prediction Based on Life Orientation, Quality of Life, Life Satisfaction and Age", *Procedia- Social and Behavioral Sciences*, 84, 569-573.

Aydiner, B. A., & Paçacıoğlu, B. (2016). YAŞAM KALİTESİ VE GÖSTERGELERİ. *Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 8(15), 137-150. <https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.266011>

Aydiner Boylu, A. ve Öztop, H. (2013). Tek Ebeveynli Aileler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, *Sosyo Ekonomi Dergisi*, 1, 207-220.

Bilgin, N., Ergenç, A. (1984). "Bireylerce algılanan şekliyle yaşam kalitesi", *Seminer* 3. İzmir, 1984. 157-169

Bilir, N., Özcebe, H., Vazioğlu, S. A., Aslan, D., Subaşı, N. ve Telatar, T. G. (2005). "Van İlinde 15 Yaş Üzeri Erkeklerde SF-36 ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi", *Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences*, 25, 663-668.

Brehey, M., Stephens, C., Alpass, F., Stevenson, B., Carter, K., Yeung, P. (2013). Development and validation of a measure of living standards for older people. *Social Indicators Research*, 114(3): 1035-48.

Christensen, A. (1983). Holman, J., Turner, C., "Quality of life in and stage renal disease. Influence of renal transplantation". *Clin Transplantation*. 3. (1983). 46-53.

Chubon, R. (1986). "Quality of life and persons with end-stage renal disease", *Dialysis and Transplantation*, 15, 8, (1986), 450-452.

De Haes J CJ, Van Knippenberg FCE (1984). The quality of life of cancer patients: a review of the literature. *Soc Sci Med* 1984; 20(8):809-817.

Demirkaya, Y. (2010). *Çekmeköy'ün Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Kentsel Yaşam Kalitesi*, İstanbul: Çekmeköy Belediye Başkanlığı Yayını (2010).

Dorothy J. Brundage, (1980). *Nursing management of renal problems*. Sccond Edition. Edition, Toronto: C.V. Mosby Comp., 1980.

Ekonomistim.com web sitesi. <http://www.ekonomistim.com/kisi-basina-dusen-milli-gelir/#more-1656416/02/2012> tarihinde giriş yapılmıştır.

Glance 2011: OECD Indicators. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en> adresinden 10.02.2013 tarihinde alınmıştır.

Gössweiner, V., Pfeiffer, C. ve Richter, R. (2001). Quality of Life and Social Quality, Working Paper 12, *Austrian Institute for Family Studies*.

Hali, J., Weaver, B., A. (1985). *sistems approach ta community health*. "the impact of chronic disease on human sistems", Second Edition, Chapter 35, Sidney: J.B. Lippincott Comp. 1985, 521-531.

Holmes. C., (1989). "Health care and quality of life: a review". *Journal of Advanced Nursing*, 14, 18 (1989), 833-839.

- Kartal, S.(2009). Eğitim Fakülteleri Dışındaki Fakültelerden Mezun Olan Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerindeki Değerlere Uyumları. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 2009,Sayı 21
- Kavcar,C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmen yetiştirme, *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, Cilt: 32, Sayı:1-2
- Kaya, P., İpekçi Çetin, E. ve Kuruüzüm, A. (2011). Çok Kriterli Karar Verme ile Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesinin Analizi, *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi*, 13, 80-94.
- Kırhan, A. (2023). *Dijital pazarlamanın ve tüketici davranışlarının krize bağlı dönüşümü: kuşaklar üzerinde araştırma*. [Doktora Tezi]. İstanbul T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temmuz, 2023
- Malkina-Pykh, I. G. (2001). *Rhythmic Movement Psychotherapy*, St Petersburg: INENCO Center of RAS.
- Maslow, a.h. (1943). "a theory of human motivation". *Psychological review*, 50:4 - 370-96. Mcdermid, c. D. (1960). "how money motivates men". *Business horizons*, 3:4 - 93-100.
- MEB, (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. <http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html> adresinden 10.02.2013 tarihinde alınmıştır. MEB (1973) Milli Eğitim Temel Kanunu <http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html> adresinden 10.02.2013 tarihinde alınmıştır.
- Moles, A. Bilgin, N., "yaşam kalitesi ve çevresel istikrarsızlık", *Seminer 3*, Bornova, 1984, 113-121.
- OECD, (2011) *Education at a Glance 2011: OECD Indicators*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en> adresinden 10.02.2013 tarihinde alınmıştır.
- Özmete, E. (2010). Aile Yaşam Kalitesi Dinamikleri: Aile İletişimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel/Materyal Refahın Algılanması, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(11), 455-465.
- Penpece, D. (2006). *Tüketici Davranışlarını Belirleyen Etmenler; Kültürün Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi*. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi (2006).
- Perry, B. (2002). The mismatch between income measures and direct outcome measures of poverty. *Social Policy Journal of New Zealand*, 19: 101–127.
- Salmond, C., Crampton, P., King, P., Waldegrave, C. (2006). NZiDep: A New Zealand index of socioeconomic deprivation for individuals. *Social Science and Medicine*, 62: 1474– 85.
- Sen, A., Hawthorn, G. (1988). The standard of living. *Cambridge University Press*
- SPSS 13 Kullanımı Kikare Başvuru: <http://istatistikcozumleri.com/spss-istatistik-bolum-13-ki-kare-analizi/#.URISUx3G-5w16/02/2013> tarihinde giriş yapılmıştır
- Steckel, R.H. (1995). Stature and the Standard of Living. *Journal of economic literature*, 33(4): 1903-40.
- Süngü, H., (2012). Bazı OECD ülkelerindeki Öğretmen Maaşlarının Karşılaştırmalı bir Analizi, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt 1, Sayı 2, 21-45
- Top, M. Ş., Özden, S. Y. ve Sevim, M. E. (2003). *Psikiyatride Yaşam Kalitesi*, Düşünen Adam, 16(1), 18-23.
- Torlak, S. E. ve Yavuzçehre, P. S. (2008). *Denizli kent yoksullarının yaşam kalitesi üzerine bir inceleme*. Çağdaş Yerel Yönetimler, 17 (2), 23-44.
- Tüzün, E. H. ve Eker, L. (2003). Sağlık Değerlendirme Ölçütleri ve Yaşam Kalitesi, *Sağlık ve Toplum Dergisi*, 13(2), 3-8.
- Veenhoven, R. (1996). Developments in Satisfaction Research, *Social Indicators Research*, 37, 1-46.

Wikipedia: http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Fam_standard%C4%B116/02/2013 tarihinde giriř yapılmıřtır.

Yelkikalan, N., Dalboy, Z., Dođan, S., Oflaz, A. (2020). Covid-19'un maslow'un ihtiyalar hiyerarřisi kuramına etkisi: durumsallık yaklařımı bađlamında bir arařtırma. *Giriřimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 15(2), 139-165.

Yılmaz, F., & Yılmaz, B. (2017). Yařlılar iin yařam standartları kapasitesi (lscope) oleđinin trke geerlilik ve gvenilirlik alıřması. *Akademik bakıř uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi(64)*, 425-440.